

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Азимов Хазраткул Музаффарович

Соискатель Ташкентского государственного Университета Востоковедения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17265733>

***Аннотация.** В статье рассматриваются теоретические аспекты развития международных транспортных коридоров, современные ключевых проблем а также факторы влияющих их состояние и стратегические ориентиры в контексте реализации национальных интересов Узбекистана. Показывается необходимости региону активно адаптироваться к глобальным изменениям.*

***Ключевые слова.** Центральная Азия, транспортные коридоры, инфраструктурных объектов, устойчивое развитие, транспортная политика, собственной субъектности*

Как показывает результаты нашего исследования, Международные транспортные коридоры обладают комплексной и междисциплинарной природой, что обуславливает необходимость их исследования в рамках интегрированных научных подходов. Анализ научной литературы и теоретических подходов к изучению международных транспортных коридоров позволяет констатировать, что они представляют собой сложные многоуровневые системы, включающие в себя экономические, геополитические, правовые, цифровые и экологические аспекты. Данная многоаспектность обуславливает целесообразность применения междисциплинарного методологического подхода, который сочетает элементы стратегического анализа, международного права.

Во вторых. Согласно положениям политического реализма, государственные интересы и борьба за распределение власти и ресурсов составляют основу международной политики. В этом контексте международные транспортные коридоры приобретают значение как элементы национальной мощи и средства усиления контроля над ключевыми логистическими маршрутами. Геостратегическое значение коридоров заключается в их способности обеспечивать доступ к сырьевым источникам, рынкам сбыта и транспортным узлам, что, в свою очередь, позволяет государствам использовать транспортную инфраструктуру в качестве рычага политического давления.

В третьих, Неолиберальная школа международных отношений интерпретирует международные транспортные коридоры как механизмы экономической взаимозависимости и инструменты устойчивого развития глобальной экономики. В рамках неолиберальной теории особое внимание уделяется потенциалу международного сотрудничества и рыночных механизмов в обеспечении глобальной стабильности. Международные транспортные коридоры, в данном контексте, рассматриваются как средства оптимизации логистических процессов, снижения транзакционных издержек и укрепления торговых связей между государствами. Развитие МТК способствует углублению экономической интеграции, расширению глобальных производственно-сбытовых цепочек и формированию условий для устойчивого экономического роста.

В четвертых. Конструктивизм исходит из предпосылки, что международные

отношения формируются не только под воздействием материальных интересов, но и в результате идейных конструкций, нормативных установок и взаимного восприятия акторов. Международные транспортные коридоры, в данном случае, анализируются как результат интерпретаций и дискурсов, задаваемых как государствами, так и международными организациями. Восприятие коридора как угрозы, возможности или средства модернизации зависит от национальных стратегий идентичности, исторического опыта и идеологических предпочтений. В этом контексте, инициатива Китая «Один пояс - один путь» представляет собой не только экономический проект, но и символ новой глобальной роли Китая, тогда как европейская инициатива «Global Gateway» формируется как альтернатива с упором на ценности транспарентности, устойчивости и демократических стандартов.

В пятых. Анализ современных тенденций развития международных транспортных коридоров свидетельствует о переходе от их традиционного понимания как сугубо инфраструктурных объектов к осмыслению их в качестве стратегических инструментов, определяющих новые конфигурации глобального экономического и политического взаимодействия. Развитие транспортных маршрутов сопряжено с перераспределением глобальных торговых потоков, усилением конкуренции между ведущими державами и формированием зон геоэкономической взаимозависимости. В этой связи транспортные коридоры становятся неотъемлемым элементом внешнеполитических стратегий государств, что требует учета их влияния при анализе трансформации системы международных отношений.

В шестых. Комплексный анализ показывает, что устойчивое развитие транспортных маршрутов через Центральную Азию требует не только инфраструктурных инвестиций, но и высокой степени политической синхронизации между странами региона. Эффективная интеграция Центральной Азии в глобальные логистические цепочки повысит её экономическую субъектность и усилит региональную устойчивость в условиях международной нестабильности.

В седьмых. Развитие международных транспортных коридоров определяется совокупностью экономических, геополитических, технологических и экологических факторов, что создаёт как новые возможности, так и вызовы для Центральной Азии. В современных условиях региону необходимо активно адаптироваться к глобальным изменениям, ускорять цифровизацию логистики, инвестировать в «зелёные» технологии и повышать координацию транспортной политики, чтобы занять достойное место в системе международных грузоперевозок.

В восьмых. Центральная Азия, благодаря своему стратегическому географическому положению, занимает уникальную позицию в системе международных транспортных коридоров. Современные глобальные экономические и геополитические тенденции способствуют возрождению её роли как логистического центра между Европой, Китаем, Ближним Востоком и Южной Азией. Укрепление транспортной связности региона сопровождается модернизацией инфраструктуры, расширением железнодорожной сети и развитием мультимодальных маршрутов, что делает Центральную Азию важным звеном в глобальной системе грузоперевозок.

В девярых. Развитие международных транспортных коридоров закрепляется в качестве одного из стратегических приоритетов Узбекистана в контексте формирования новой модели внешнеэкономической открытости и региональной взаимосвязанности.

Государственная транспортная политика ориентирована на интеграцию в международные логистические коридоры с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики, обеспечения диверсификации внешнеторговых маршрутов и укрепления транзитного потенциала. В этом контексте особое значение приобретают такие инициативы, как развитие мультимодальных узлов, модернизация железнодорожной и автодорожной инфраструктуры, цифровизация транспортного управления и активное привлечение иностранных инвестиций в транспортные кластеры.

В десятых. В условиях изменения глобальных торговых потоков Центральная Азия демонстрирует тенденцию к укреплению собственной субъектности через согласованную инфраструктурную политику, унификацию нормативно-правовых режимов транзита и развитие трансграничных логистических узлов. Узбекистан, обладая уникальным географическим положением, выступает инициатором многих региональных проектов, направленных на обеспечение синергии транспортных систем стран Центральной Азии.

В одиннадцатых. Отсутствие современных мультимодальных центров, недостаточная пропускная способность железных дорог и нехватка инвестиций в инфраструктурные проекты являются значительными ограничителями развития транспортных коридоров в Центральной Азии. Внедрение цифровых технологий в логистику, расширение сети мультимодальных транспортных узлов и модернизация железнодорожной инфраструктуры должны стать приоритетами для Узбекистана в контексте интеграции в глобальные торговые цепочки и повышения транзитного потенциала страны.

Основываясь на проведенных исследованиях, можно представить следующие **рекомендации**:

1. Предлагается рассмотреть вопрос о разработке Концепции регионального сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и инициировать его в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Его реализация будет способствовать укреплению транспортной связанности региона, повышению эффективности транзитных перевозок, гармонизации железнодорожной инфраструктуры и нормативно-правовой базы, привлечению инвестиций в модернизацию железнодорожной сети, а также интеграции Центральной Азии в международные транспортные коридоры.

2. Актуальным является разработка регионального механизма по обсуждению и практической реализации инициатив, выдвинутых главами государств Центральной Азии в сфере транспортных коридоров, в том числе в рамках Консультативной встречи, а также на региональных и международных площадках. Это позволит обеспечить системную координацию совместных транспортных проектов, ускорить их практическую реализацию, создать единые подходы к развитию транзитных маршрутов, устранить барьеры в логистике и повысить привлекательность транспортной инфраструктуры региона для международных инвесторов.

3. Рекомендуется рассмотреть возможность учреждения Регионального совета по устойчивому развитию транспортной инфраструктуры Центральной Азии, включающего представителей профильных министерств, железнодорожных компаний, международных организаций и частного сектора. Основной задачей такого совета должно стать стратегическое планирование, мониторинг и оценка устойчивости транспортных коридоров региона в условиях климатических рисков, геополитических изменений и

технологической трансформации. Совет может выступать координирующей площадкой для разработки региональных стандартов устойчивости, обмена передовыми практиками и совместного привлечения международного финансирования в «зеленую» инфраструктуру.